

JADIDCHILIK HARAKATINING BUGUNGI KUNDA TA'LIM JARAYONIGA TA'SIRI

Haydarova Dilafruz Inoqovna

**Qashqadaryo viloyati koson tumani 2-sonli kasb hunar maktabi Ona tili fani
o'qituvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11569708>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadidchilik harakatining bugungi kundagi ta'lim tizimiga ta'siri hamda talim jarayonlarida jadidchilik milliy harakati namoyondalari qo'llagan usullarsan foydalanilishi haqida ma'limot berilgan

Kalit so'zlar: jadidchilik, milliy ma'daniyat, Usuli jaded, pedagogik g'oyalar, ta'lim tizimi, tarbiya.

Jadidchilik harakati namoyandalari ko'pincha o'zlarini taraqqiyparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. O'sha davrning ilg'or taraqqiyparvar kuchlari, birinchi navbatda, ziyolilar mahalliy aholining umumjahon taraqqiyotidan orqada qolayotganligini his etib, jamiyatni isloh qilish zaruriyatini tushunib yetgandilar. Jadidchilik mohiyat e'tibori bilan avvalo siyosiy harakat edi. Uning shakllanish va mag'lubiyatga uchrash davrlari bo'lib, ularni shartli ravishda to'rtga bo'lish mumkin.

Jadidchilik harakati nomoyondalari va ta'limga qo'shgan hissalarini

1. Ismoil Gaspirali (1851-1914):

- Jadidchilik harakatining asoschisi.
- "Usuli jadid" (yangi usul) deb nomlangan, zamonaviy va samarali ta'lim usulini joriy etdi.
- Rossiya imperiyasidagi musulmon xalqlari uchun ilk o'zbek tilida nashr etilgan "Tarjumon" gazetasini chiqardi.
- Xorazm, Qrim va boshqa hududlarda "usuli jadid" asosida maktablar tashkil etdi.
- Ta'lim tizimini yangilash, ayniqsa, ayollarning ta'lim olishiga erishish uchun kurashdi.

2. Abdulla Avloniy (1878-1934):

- "Turkiy guliston yoxud axloq" kitobida ta'lim-tarbiya masalalariga bag'ishlangan.
- "Istiqbol" jurnalida ta'lim-tarbiya, xalq ma'rifati, milliy ong va tarbiya mavzularida maqolalar yozdi.
- Zamonaviy usulda, o'zbek tilida darsliklar va ilmiy-metodik asarlar yaratdi.
- O'quv yurtlarida ona tili va milliy madaniyatni rivojlantirishga katta hissa qo'shdi.

3. Behbudiy (1875-1919):

- Yangi usuldagi maktablar tashkil etishda faol ishtirok etdi.
- "Najot" gazetasida ta'lim-tarbiya, xalq ma'rifati, milliy ong kabi mavzularda chop etilgan.
- O'zbek tilida darsliklar yozdi va ularni nashr ettirdi.
- O'zbek milliy ma'rifatchiligining yetakchi vakili sifatida tan olindi.

4. Munavvar qori Abdurashidxonov (1878-1931):

- "Usuli jadid" maktablarini tashkil etishda faol qatnashdi.
- O'zbekistonda birinchi pedagogika institutining tashkil etilishida faol ishtirok etdi.
- Milliy til va madaniyatni tiklash, xalqni ma'rifatlash uchun kurashdi.
- Yangi pedagogika g'oyalarini targ'ib qildi va tashviqot qildi.

Jadidchilik harakatining ona tili fani rivojiga qo'shgan asosiy hissalarini quyidagilardan iborat:

1. Ona tilining ta'lim tizimidagi mavqeini oshirish:

- Jadidlar ona tilini o'qitishni eng muhim vazifa deb hisoblaganlar.
- Ona tilining o'qitilishi uchun maxsus darsliklar, o'quv qo'llanmalari yaratilgan.
- Ona tili o'qitishda zamonaviy o'qitish usullarini tadbiq etishga erishilgan.

2. O'zbek tilining lug'at boyligi va grammatikasini boyitish:

- Jadidlar tomonidan yangi terminlar, so'zlar, grammatik qoidalar ishlab chiqilgan.
- Xalq og'zaki ijodi namunalarini, adabiy asarlarni to'plash va nashr etish orqali til boyitilgan.
- O'zbek tiliga xos bo'lgan **сингарі**, kabi, qabi kabi grammatik konstruktsiyalar qayta tiklangan.

3. Milliy ong va g'oyalarni ona tili orqali targ'ib qilish:

- Jadidlar she'riyat, nasriy asarlar, publitsistik yozuvlar orqali milliy ong va g'oyalarni targ'ib qilganlar.
- Ona tili orqali milliy o'zlikni anglash, mustaqillik g'oyalarni rivojlantirishga erishilgan.
- Jadid yozuvchilarining asarlarida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, milliy g'urur aks ettirilgan.

4. O'zbek tili o'qitish metodikasini yangilash:

- Usuli jadid ta'lim tizimida ona tili o'qitishning yangi metod va yondashuvlari joriy etilgan.
- O'quvchilarning ona tili bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish yo'llari takomillashtirilgan.
- Ona tili o'qitish jarayonini jonlantirish, ko'rgazmaliligi, amaliy yo'naltirilganligiga erishilgan.

Xulosa qilib aytganda, jadidchilik harakati o'zbek tilining ta'lim tizimidagi mavqegini oshirish, lug'at boyligi hamda grammatikasini rivojlantirish, milliy ong va g'oyalarni targ'ib qilish, shuningdek, ona tili o'qitish metodikasini yangilash kabi sohalarda muhim hissaga ega bo'lgan., jadidchilik harakati nomoyondalari ta'lim-tarbiya sohasida o'zbek tilida darsliklar yaratish, yangi usuldagi maktablar tashkil etish, ayollarning ta'lim olishini targ'ib qilish, milliy madaniyat va til rivojiga katta hissa qo'shdilar. Ular o'zbek xalqining ma'rifiy, ilmiy va madaniy salohiyatini oshirishga qaratilgan faoliyatlari bilan ajralib turdilar.

References:

1. Behbudiy B. "Tiyotr nadur", "Oyina" jurnali, 1914 yil 10 may, №29. Tanlangan asarlar. Jild-II.-T.: Akademy Nashr, -2018yil 15-bet.
2. Sabirdinov A. O'zbek romanchiligi; kecha va bugun. Izlanishlar samarasi. // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 2005 yil 28 yanvar.
3. Behbudiy B. "Ikki emas, to'rt til lozim", "Oyina" jurnali, 1913 yil 10 avgust, №1. Tanlangan asarlar. Jild-I.-T.: Akademy Nashr, -2018yil 396-bet.
4. Mamasaliev, M. M. (2020). MAIN DIRECTIONS OF THE INFLUENCE OF MODERN CIVILIZATION ON THE SPIRITUAL IMAGE OF THE INDIVIDUAL. Vestnik nauki, 3(11), 5-8.
5. Buriev, I. I., & Mamasaliev, M. M. (2020). PATRIOTICHESKOE VOSPITANIE MOLODOGO POKOLENIYA. Vestnik nauki i obrazovaniya, (22-2 (100)).
6. Kurbonova, M. B., & Mamasaliev, M. M. (2020). STRUKTURA SOTSIALNOGO STATUSA MOLODEJNOGO SOBIJESTVA. INNOVATIONNOE RAZVITIE: POTENSIAL NAUKI I SOVREMENNOGO OBRAZOVANIYA (pp. 210-213).